

Tecnologias livres de mapeamento colaborativo no censo de população em situação de rua em Salvador, Brasil: Capacitação e Planejamento

DOI 10.5281/zenodo.11206669

Patricia Lustosa Brito, Keli Cristina Gonçalves da Silva, Juliana Prates Santana, Lucas Vezedek, Larissa dos Santos Fraga

Federal University of Bahia

Apresentação

Salvador, a capital da Bahia e primeira capital do Brasil, é um dos municípios mais populosos do país (2.418.005 hab) segundo censo de 2022 (IBGE, 2022). Conhecido por sua rica história, cultura e belezas naturais, possui uma diversidade social marcante, com áreas de grande desenvolvimento econômico e permeada por pessoas em grande vulnerabilidade social. Muitas delas podem ser consideradas pessoas em situação de rua (PSR), como define a Equipe do projeto Axé (AXÉ, 2017) essas pessoas são um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de convivência.

Um censo da população em situação de rua é extremamente importante para entender o tamanho da população em situação de rua, suas características demográficas, necessidades específicas e suas localizações geográficas. Essas informações são fundamentais para melhorar as políticas públicas voltadas para essa população vulnerável.

Em 2017, foi realizada em Salvador uma pesquisa intitulada “Cartografias dos desejos e dos direitos: Mapeamento e contagem da população em situação de rua na Cidade do Salvador”, cujo o objetivo, segundo o Projeto Axé é:

“Realizar mapeamento e contagem da população em situação de rua – Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Famílias – e a caracterização das situações de vulneração e violações de direitos vividas por esta população na cidade de Salvador a partir de uma pesquisa-ação multimétodos de diagnóstico quanti e qualitativo.” (AXÉ,2017)

A pesquisa de 2017 estimou em mais de 20 mil o número de pessoas em situação de rua em Salvador. A metodologia realizada foi observacional e a informação

sobre a localização dos registros estava associada a ao setor recenseado (unidade relacionada apenas com rotas de cada equipe, respeitando os limites dos distritos sanitários). Essa abordagem permitiu avaliar a distribuição espacial da população utilizando como unidade geográfica de análise os limites dos distritos sanitários de Salvador.

Nas pesquisas realizadas nos municípios de Brasília em 2020, quando foram identificadas 2938 pessoas em situação de rua (Relatório Perfil da População em Situação de Rua no Distrito Federal,2020) no Rio de Janeiro em 2022, identificadas 7272 pessoas nessa situação (Censo da População em Situação de Rua – Rio de Janeiro,2020), a geolocalização dos registros foram levantadas e armazenadas em coordenadas geográficas, obtidas diretamente a partir de dispositivo móvel de coleta (DMC). Tal dado foi apresentado no formato de ponto em plataforma online de da Microsoft de Power BI, permitindo a visualização por diferentes unidades espaciais (como região administrativa, bairro, entre outras). Esses dois censos contaram também com uma etapa de planejamento das rotas em que dados de serviços de acolhimento e comunidades terapêuticas, entre outros, foram levantados e analisados em ambiente SIG identificando as “áreas de atenção prioritárias”.

O Censo da População em Situação de Rua de Salvador, realizado em 2023, aplicou uma metodologia semelhante à aplicada pela empresa contratada para o censo em Brasília e Rio de Janeiro, e identificou 5194 pessoas nessa situação.

As plataformas livres de mapeamento colaborativo Vicon SAGA e ODK (Kobo Toolbox e ODK Collect) foram utilizadas no censo da população de rua em Salvador, devido a estarem relacionados a uma série de vantagens que podem oferecer, desde a eficiência na coleta de dados de forma eletrônica e a visualização de dados em mapas interativos, até a elaboração de formulários personalizados. Outra importante justificativa é a possibilidade de a obtenção de coordenadas geográficas associadas a cada registrada por meio do uso do receptor

GNSS (conhecido popularmente como GPS) presente nos equipamentos de tablet e smartphones. A utilização de ferramentas gratuitas também foi um ponto central nessa escolha, dada a restrição financeira do projeto e a intenção da equipe que o mesmo possa ser replicado com maior frequência no município ou reproduzido em outras cidades. A possibilidade de utilizar ferramentas que pudessem ser apropriadas pelos colaboradores do projeto também foi um ponto considerado, uma vez que o trabalho cotidiano desempenhado por equipes de projetos sociais, que atuam diretamente com pessoas em situação de rua, poderia ser beneficiado com uso dessa tecnologia.

Objetivo

O objetivo do presente trabalho é apresentar como essas ferramentas de mapeamento colaborativo foram utilizadas no planejamento do censo da população em situação de rua em Salvador, ressaltando a relevância dos processos de capacitação de profissionais de projetos sociais, estudantes e pesquisadores das mais diversas áreas.

Materiais

Os softwares utilizados no planejamento, capacitação e realização do Censo foram:

* VICON SAGA é uma ferramenta que combina tecnologias de geoprocessamento para análise espacial de informações, possibilitando a identificação precisa das áreas onde a população em situação de rua está concentrada. Sobre a criação do programa, o site do VICON SAGA relata que:

“No ano 2000 o sistema é criado, em sua primeira versão standalone, com a finalidade de retratar quaisquer eventos e entidades de um ambiente em uma base de dados georreferenciada. Diferenciava-se das demais aplicações existentes por sua flexibilidade na elaboração de formulários, o que também o tornava customizável a qualquer grupo de trabalho. O sistema também contemplava suporte a inserção de conteúdo multimídia, como fotos e vídeos, e quaisquer arquivos digitais relacionados ao fenômeno retratado” (VICON SAGA, 2018)

* ODK (Open Data Kit) é uma plataforma de código aberto que permite a criação de formulários digitais e a coleta de dados em dispositivos móveis, otimizando o processo de registro e minimizando erros e que permite coleta de coordenadas em campo ou por meio de marcação de ponto OSM e offline (ODK Collect, 2023)

* O ODK ToolBox foi utilizado para elaboração dos formulários e o ODK Collect para o levantamento de campo.

* QGIS - O QGIS é um Sistema de Informação Geográfica (SIG) de Código Aberto licenciado segundo a Licença Pública Geral GNU. O QGIS é um projeto oficial da Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funciona em Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e suporta inúmeros formatos de vetores, rasters e bases de dados e funcionalidades (QGIS, 2002). A utilização deste aplicativo é foco do presente trabalho

Os equipamentos utilizados foram Tablet, smartphone e computadores. De modelos e especificações variadas, sendo os dispositivos móveis todos no sistema operacional Android e com data de fabricação de ao menos 5 anos. Tablets mais antigos foram testados e apresentaram problemas na instalação do ODK Collect ou na aquisição das coordenadas. Dispositivos IOS apresentaram erro no funcionamento de aquisição das coordenadas e no preenchimento do formulário,

Métodos

A aplicação das ferramentas de mapeamento colaborativo foram utilizadas em três etapas do trabalho: no planejamento das rotas (durante os meses de dezembro de 2022 e janeiro e fevereiro de 2023), na realização do recenseamento em campo (sendo de 11 a 14 de abril de 2023 para fins de contagem e de 24 de abril a 29 de junho de 2023 foram realizadas entrevistas amostrais) e digitação de formulários preenchidos em papel (de 17 de abril a 29 de junho de 2023). No presente artigo são apresentadas as atividades realizadas na etapa de preparação do trabalho, visto que nela se concentram as atividades de capacitação para utilização futuras das ferramentas por parte dos participantes.

Durante a etapa de planejamento foram realizados grupos focais de discussão com diferentes atores sociais, oficinas de capacitação, idas a campo para testagem do roteiro e uso de dados secundários informando sobre a localização dos pontos de ônibus localizados em final de linha em Salvador.

* capacitação:

* Consistiu em quatro oficinas com duração de 4 horas cada, duas delas direcionadas para equipe do Projeto axé que trabalha com PSR e duas para equipe do Consultório na Rua do projeto Girassóis de Rua. Bolsistas do projeto vinculados ao curso de psicologia participaram também da oficina. Bolsistas do grupo Youthmappers atuaram como monitores.

* Participaram das oficinas aproximadamente 50 pessoas no total, de perfis bastante variados: arte-educadores com formação em artes, educação física, bem como assistentes sociais, enfermeiras, psicólogas, entre

outros colaboradores dos projetos com ensino médio completo.

- * Foi utilizada a plataforma VICON SAGA (Figura 1)

- * verificação de campo

- * Consistiu em duas visitas de campo, com duração de 8h cada, onde as regiões com menos informações prévias foram percorridas de carro, priorizando passar por áreas de comércio mais intenso e fins de linha de ônibus. Foram registrados pontos de fim de linha, pessoa em situação de rua, local de venda de material reciclável e sindicato

- * Participaram o coordenador do Projeto AXÉ, uma professora e uma bolsista da área de geografia

- * Foi utilizada a plataforma VICON SAGA

- * coleta e georreferenciamento de informações de grupos focais:

- * Foram realizados 10 grupos focais de discussão com 475 participantes que trabalham em serviços/projetos que atendem a população em situação de rua, estudantes universitários, catadores de rua e pessoas com trajetória de rua. Os participantes eram convidados a responder duas perguntas “quem são e onde estão as pessoas em situação de rua de Salvador”, para este trabalho será descrito os resultados da segunda pergunta. Assim, tivemos a indicação de nomes de ruas, pontos de referência e localidades em que pessoas em situação de rua são encontradas na cidade. Para sensibilizar quanto a importância da precisão da informação foi apresentado o mapa da cidade e os participantes poderiam informar os locais a partir da indicação do endereço ou a partir de desenhos. Em cada um dos grupos havia observadores anotando todas as informações discutidas, essas anotações foram digitadas e posteriormente adicionadas à plataforma Vicon Saga (Figura 2) juntamente com a informação sobre a precisão do ponto (determinado pela capacidade do digitador de encontrar o local indicado).

- * Foram realizadas 4 oficinas com participação de 78 pessoas, sendo os participantes trabalhadores do Projeto Axé, Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), Consultório na Rua além de estudantes de graduação e doutorado em psicologia membros do Grupo de Estudos Interdisciplinares Infâncias, Crianças e Contextos (GEIC/UFBA). O processo de georreferenciamento foi realizado por bolsistas do grupo Youth Mappers (das áreas de Geografia e Eng. de Agrimensura e Cartográfica) e da área de Psicologia (participantes da oficina de capacitação).

- * Foi utilizada a plataforma VICON SAGA para georreferenciamento dos locais indicados (Figura 2)

- * geocodificação e organização de dados geoespaciais de fontes secundárias:

- * Foram utilizados dados secundários fornecidos por parceiros da pesquisa: Levantamento dos Catadores de Rua de Salvador (Rede Cata Rua), dados dos locais de atendimento do SEAS, localização dos finais de linha de Salvador enviado pela Secretaria de Mobilidade (SEMOB) e endereços dos locais que atendem a população em situação de rua: Unidades de Acolhimento Institucional (UAI), sede do Movimento da População de Rua (MNPR) e Centro POP. O software QGIS foi utilizado para organizar essas informações

- * Preparação dos formulários

- * A elaboração dos formulários foi realizada no Kobo Toolbox e em seguida foi feita a instalação do ODK Collect e formulários nos tablets e smartphones.

- * A atividade foi realizada pela graduanda em psicologia, assistente de pesquisa.

Todos os dados adquiridos nessa etapa foram levados para o QGIS (Figura 2), no qual foram definidos os limites das microáreas que cada equipe de recenseadores deveria percorrer por turno de trabalho, bem como os pontos de partida dentro de cada microárea.

Figura 1 - Projeto no ViconSAGA elaborado com equipe do Consultórios na Rua durante capacitação

Figura 2 - Tela da plataforma VICON SAGA com dados levantados em oficinas e grupos focais

Figura 3 - Camadas de planejamento do censo organizadas no software QGIS

Discussões e considerações finais

Destaca-se na percepção da equipe da área de psicologia na coordenação do projeto de que essas ferramentas de mapeamento colaborativo são importantes para a criação de dados georreferenciados, possibilitando a criação de políticas públicas mais eficazes em diferentes territórios da cidade, considerando as especificidades das regiões da cidade em relação a diferentes usos e fluxos de ocupação. Além disso, percebe-se um ganho na capacitação dos agentes sociais que trabalham com a população em situação de rua, pois conseguem utilizar de softwares gratuitos e livres em seu cotidiano de trabalho, produzindo mapas dos atendimentos realizados, facilitando a visualização das métricas das atividades previstas e realizadas: número de atendimentos, áreas cobertas, observações sobre a área, etc. Ao finalizar as oficinas, os cursistas informaram que utilizarão os conhecimentos aprendidos em relatórios técnicos. Os resultados desse processo também oferecem subsídios para a avaliação e proposição de intervenções, programas e ações a partir de formações e cursos de qualificação.

Outro destaque deve ser dado a equipe que trabalha com a população em situação de rua, pois é notório que a expertise foi primaz para estimar a localização e concentração das PSR entre os censos.

Nem todos participantes das oficinas apresentam desejo e entusiasmo em utilizar as plataformas, mas seu conhecimento é importante, por isso métodos que permitam a interação com estudantes ou pessoas mais afeitas às tecnologias são recomendados. Por outro lado, em cada oficina houve participantes que se manifestaram interessados em dar continuidade aos projetos iniciados e em participar de mais oficinas que possam qualificá-los mais para tal.

Essa é uma experiência que envolveu a capacitação de profissionais que atuam diretamente com a população mais socialmente vulnerável, sendo muitos deles lideranças em suas comunidades ou coletivos. Certamente a atividades desenvolvidas e lições aprendidas podem ser

úteis e estimular a utilização e apropriação de ferramentas como estas em diferentes comunidades ao redor do mundo.

Agradecimentos

O Censo da população é financiado pelo SEMPRE (Secretaria de Promoção Social e Combate a Pobreza), através da prefeitura de Salvador. Os bolsistas participantes têm financiamento da UFBA, CNPq e CAPES.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Marcos Antonio Candido; SANTANA, Juliana Prates & VEZEDEK, Lucas. Sumário Executivo da Pesquisa Cartografias dos Desejos e dos Direitos: Mapeamento e Contagem da População em Situação de Rua na Cidade do Salvador, Bahia, Brasil. Projeto Axé, 2017. Disponível em: <http://www.projetoaxe.org/brasil/axemedia/sumario_executivo_cartografia_desejos_direitos_mapeamento_contagem_pop_Rua/> <http://www.projetoaxe.org/brasil/axemedia/sumario_executivo_cartografia_desejos_direitos_mapeamento_contagem_pop_Rua/> . Acesso em: 12/08/2023

Censo da População em Situação de Rua – Rio de Janeiro | 2020. Qualitest, 2020. Disponível em: <<http://www.qualitestct.com.br/censo-da-populacao-em-situacao-de-rua-rio-de-janeiro-2020/>> <<http://www.qualitestct.com.br/censo-da-populacao-em-situacao-de-rua-rio-de-janeiro-2020/>> . Acesso em: 11/08/2023

Cidades/IBGE-Salvador. IBGE.org, 2013. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/panorama>> <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/panorama>> , Acesso em: 10/08/2023

Coleta ODK. docs.getodk.org/ <<http://docs.getodk.org/>> , 2023. Disponível em: <<https://docs.getodk.org/collect-intro/>> <<https://docs.getodk.org/collect-intro/>> . Acesso em:

Perfil da População em Situação de Rua no Distrito Federal, Disponível em: <[file:///C:/Users/KELI/Downloads/Relatorio_DF%20\(1\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/KELI/Downloads/Relatorio_DF%20(1)%20(1).pdf)> . Acesso em: 10/08/2023

QGIS, 2021. qgis.org <<http://qgis.org>> . Disponível em:<https://qgis.org/pt_BR/site/> <https://qgis.org/pt_BR/site/> . Acesso em: 13/08/2023

VICON SAGA, 2018. Disponível em: <https://www.viconsaga.com.br/site/home> <<https://www.viconsaga.com.br/site/home>> . Acesso em: 10/08/2023